

SAID AHMAD IJODIDA DAVR VA SHAXS TALQINI

<https://doi.org/10.24412/cl-37493-2026-1-2056-2058>

*Ziyadullayeva Fotima Fazliddinovna,
Samarqand davlat chet tillar instituti O‘zbek tili,
jurnalistika va kompyuter lingvistikasi kafedrası dotsent v.b.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Said Ahmad ijodi haqida ma’lumot berilgan. Ijodkor asarlarida davr va uning ijtimoiy talqini masalalari tahlilga tortilgan. Said Ahmadning asarlari va unda qahramon ruhiy olamining ijtimoiy hayot bilan aloqadorligiga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: davr va shaxs, tarixiy talqin, hayot tasviri, badiiy til, obrazlilik, milliy ruh, xalqona ohang, inson ruhiyati.

Аннотация. В данной статье представлена информация о творчестве Саида Ахмеда. Анализируются вопросы эпохи и её социальная интерпретация в произведениях творца. Рассматриваются произведения Саида Ахмеда и связь духовного мира героя с общественной жизнью.

Ключевые слова: эпоха и личность, историческая интерпретация, изображение жизни, художественный язык, образность, национальный дух, народная мелодия, человеческий дух.

Abstract. This article provides information about the work of Said Ahmed. The issues of the era and its social interpretation in the works of the creator are analyzed. The works of Said Ahmed and the connection of the spiritual world of the hero with social life are discussed.

Keywords: era and personality, historical interpretation, depiction of life, artistic language, imagery, national spirit, folk melody, human spirit.

O‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo‘lgan Said Ahmad ijodi milliy ruh, insoniy kechinmalar va tarixiy davrlarning murakkab manzarasini badiiy talqin etishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Uning asarlarida davr va shaxs o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik chuqur ochib berilib, inson taqdiri jamiyat hayotidagi o‘zgarishlar bilan chambarchas tasvirlanadi. Darhaqiqat, professor Laziz Qayumov qayd qilganidek, “Said Ahmadning hikoyalarida Oybekning psixologik tasvir mahorati, G‘afur G‘ulomning yumori, Abdulla Qahhorning bayondagi lakonizmi mujassam”¹⁴.

Said Ahmadning ko‘p hikoyalarini, xususan, “Cho‘l shamollari”, “Cho‘l oqshomlari” turkumiga kirgan hikoyalarini shu janrning yetuk namunalari deyish mumkin. Adib bu hikoyalarida jonli, tiniq obrazlar yaratib, voqelikdagi yangiliklarni, oddiy kishilar hayotidagi o‘shish-o‘zgarishlarni, ular ong-tushunchasidagi ibratli jihatlarni umumlashtirib ustalik bilan tasvirlab berdi. Said Ahmad o‘zining “Cho‘l hikoyalari”ni “cho‘llarda boshlangan yangi hayot va yangi odamlar qissasi” deb atashi ham bejiz emas, albatta¹⁵.

Said Ahmad 50-yillardan boshlab qissa va roman janrlarida ham samarali ravishda ijod qiladi. “Ufq” trilogiyasi (1964-1974) adib ijodida alohida o‘rin tutadi. “Ufq” romani XX asr millat hayotining o‘n yillik davri – Ikkinchi jahon urushi, urush va urushdan keyingi yillar voqealarini o‘z

¹⁴ Qayumov L. Zamondoshlar. – Toshkent, 1985. – 309-310-b.

¹⁵ Mirzayev S. XX asr o‘zbek adabiyoti. – Toshkent, 2005. – 311-b.

ichiga oladi. Trilogiyada o‘sha yillari xalq boshiga tushgan musibatlar, odamlar ko‘ksidagi armonlar, shu musibatlarini yengishga qodir mislsiz matonat va shijoatlar yozuvchi iste’dodiga xos ehtiros, o‘ziga xos ilhom bilan aks ettirilgan. Asarda Ikromjon, Jannat, Azizxon, Dildor, Asrora kabi teran, xalqchil, yorqin milliy obrazlar yaratilgan.

Avvalo, Said Ahmad ijodida davr ruhini ifodalash muhim o‘rin tutadi. Yozuvchi yashagan va ijod qilgan davr – XX asrning murakkab, sinovlarga boy bosqichi bo‘lib, unda ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar, urush fojialari, insoniy qadriyatlarining sinovdan o‘tishi kabi jarayonlar ustuvor edi. Muallif ana shu tarixiy voqelikni badiiy obrazlar orqali ko‘rsatib, davrning nafaqat tashqi, balki ichki mohiyatini ham ochishga intiladi. Uning asarlarida urush yillari, qatag‘on davri yoki tinchlik davridagi ijtimoiy muhit inson ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatgani aniq tasvirlanadi.

“Jimjitlik” (1988) romanida sirtidan tinch, sokin ko‘ringan sho‘ro davrining ichki dramalari, tuzum inqirozi butun keskinligi, shiddati bilan ko‘rsatilgan. Asardagi deyarli barcha yetakchi personajlar fojiiyaviy qismat egalari. Roman o‘zining asov, “bebosh” ifoda tarzi bilan jozibalidir.

Insoniy fazilatlar ulug‘lanishi, ya’ni Said Ahmad asarlarida har qanday murakkab davrda ham insonning o‘zligiga sadoqati, mehr-oqibati va ma’naviy pokligi, "shaxs"ning o‘lmasligi asosiy g‘oya sifatida ilgari suriladi, xususan shaxs talqini esa Said Ahmad ijodining markazida turadi. Yozuvchi qahramonlari oddiy odamlar bo‘lib, ularning ichki dunyosi, orzu-intilishlari, iztiroblari va qarorlari orqali katta hayotiy haqiqatlar ochiladi. U insonni faqat jamiyat mahsuli sifatida emas, balki mustaqil fikr va ruhiy olamga ega shaxs sifatida tasvirlaydi. Shu jihatdan uning qahramonlari hayotiyligi, samimiyligi bilan kitobxon qalbiga yaqin bo‘ladi.

Said Ahmad istiqloq yillarida ham hayotdagi o‘zgarishlar haqida ko‘plab maqola, badialar yozdi, avvalgidek quvnoq yumoristik, jo‘shqin lirik hikoyalar yaratdi. “Xandon pista” (1994), “Bir o‘pichning bahosi” (1995) hajviy to‘plamlari, “Yo‘qotganlarim va topganlarim” (1998), “Qorako‘z majnun” (2001), “Kiprikda qolgan tong” (2003) kitoblari, 3 jildli “Tanlangan asarlari” (2000) chop etildi. “Yo‘qotganlarim va topganlarim”da G‘afur G‘ulom, Oybek, Mirtemir, Shayxzoda, Saida Zunnunova va boshqa bir qator zabardast o‘zbek yozuvchi va shoirlarining jonli qiyofasini badiiy bo‘yoqlarda ifodalab berdi. Istiqloq tufayli odamlar qismati va ruhiyatidagi yemirilishlar haqida bahs qiluvchi “Qorako‘z majnun”, “Ot bilan suhbat”, “Azroil o‘tgan yo‘llarda” hikoyalari, qatag‘on davri xotiralari bilan bog‘liq. “Borsa kelmas darvozasi”, “Taqdir, taqdir...”, “Oftoboyim” hikoyalari, adibning o‘zi yaqindan muloqotda bo‘lgan ustoz adiblar, tengdoshlari, shogirdlari va nihoyat, o‘z hayot va ijod yo‘li haqidagi xotira esselari mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida muhim hodisa bo‘ldi.

Said Ahmad asarlarida davr va shaxs o‘rtasidagi munosabat ko‘pincha ziddiyatli tarzda namoyon bo‘ladi. Ba’zan davr talablari insonning shaxsiy istaklariga zid keladi, natijada qahramon ichki kurashga duch keladi. Yozuvchi ana shu kurashni chuqur psixologik tasvirlar orqali ochib beradi. Bu esa o‘quvchini nafaqat voqealarni kuzatishga, balki ularni his etishga ham undaydi. Said Ahmad ijodida shaxs, o‘zi yashayotgan davrning mahsuli bo‘lsa-da, o‘z irodasi va ma’naviyati bilan o‘sha davrga ta’sir ko‘rsata oladigan faol kuch sifatida gavdalanadi.

Bundan tashqari, Said Ahmad ijodida insoniylik, mehr-oqibat, sadoqat kabi abadiy qadriyatlar har qanday davrda ustuvor ekanligi ta’kidlanadi. Qahramonlar turli sinovlarga duch kelgan bo‘lsalar-da, ularning insoniy fazilatlarini asar g‘oyasining asosiy tayanchiga aylantiradi. Shu orqali yozuvchi davr o‘tkinchi, ammo insoniylik qadriyatlari abadiy ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Said Ahmad ijodida davr va shaxs talqini bir-birini to‘ldiruvchi va ochib beruvchi ikki muhim tushunchadir. Yozuvchi tarixiy voqelikni inson taqdiri orqali, inson ruhiyatini esa davr ta’siri orqali yoritadi. Natijada uning asarlari nafaqat badiiy qiymatga, balki chuqur falsafiy mazmunga ham ega bo‘lib, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Said Ahmad. "Ufq" Toshkent: Sharq, 2000.
2. O‘zbek adabiyotshunosligida "Ufq" haqidagi tanqidiy maqolalar.
3. Said Ahmad. Tanlangan asarlar II jild. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2000.
4. Said Ahmad. Qorako‘z Majnun. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2013.
5. Normatov U. Said Ahmad [Adabiy portret], Toshkent, “O‘qituvchi” 1971.
6. Mirzayev S. XX asr o‘zbek adabiyoti. – Toshkent, 2005.
7. Qayumov L. Zamondoshlar. – Toshkent, 1985.

